

Marco Cuccu

Note sulla *sicilianità* nei «libri della cura» di Goliarda Sapienza, tra spazi scissi e culto dei morti

L'attuale critica sull'opera di Goliarda Sapienza sembra dedicare poco spazio a letture incentrate su una epistemologia siciliana. Considerando l'evoluzione della «sicilianità», da condizione psicopatologica dell'immutabile a possibile rivendicazione dell'autonomia soggettiva, dove si colloca l'autrice catanese? Partendo dal valore del rimosso siciliano riemerso nei «libri della cura», questo contributo esamina i due romanzi autobiografici, *Lettera aperta* e *Il filo di mezzogiorno*, per verificarne le tracce insulari. Una rassegna delle coincidenze semantiche, meta-testuali o allusive nei testi, immediate o di secondo grado, (l'essere «bastarda», la condizione femminile e l'Etna) rivela un diverso trattamento del materiale isolano nella scissione spaziale delle due opere. Una prima raccolta mnemonica pone le basi semantiche perché la rielaborazione nel presente, confusa e osmotica e poi determinata, sia sotto il segno di una nuova forma di sicilianità, creando un rinnovato legame trasformativo con l'isola. Legame reso fattuale particolarmente nella presenza del culto dei morti in rapporto alla partenza-rientro dall'isola. La continuità tra il gioco del morto e la partenza in treno, insieme alle figure de «i donni», sembrano spingere verso un rinnovo del ruolo vicariale di Goliarda: un diritto alla morte che indica una volontà di trasformare l'insularità del passato siculo, re-incantandolo in forza espressiva nel presente romano.

Current criticism of Goliarda Sapienza's work apparently overlooks a focus on Sicilian epistemology. Considering the evolution of «sicilianità» from a static psychopathological condition to a potential claim of subjective autonomy, where does the Catanese author fit? This essay examines the resurfacing of Sicilian repressed elements in the «libri della cura» and analyses the autobiographical novels Lettera aperta and Il filo di mezzogiorno for insular traces. A review of semantic, metatextual, or allusive coincidences in the texts (being «bastarda», the female condition and Etna) reveals a different treatment of island material in the spatial division of the books. An initial mnemonic collection lays the semantic foundations for reworking in the present, which is initially confused and osmotic, then determined, under a new form of sicilianità. This creates a renewed transformative bond with the island, particularly evident in the presence of the cult of the dead in relation to the departure-return. The continuity between the game of the dead and the train departure, along with the figures of «i donni» suggests a renewal of Goliarda's vicarious role: a right to die that indicates a desire to transform the insularity of the Sicilian past, re-enchanting it into expressive force in her Roman present.

E va beni. Facemu cunttu
ca 'n ni canuscemu.
Comu si 'un avissimu jucatu
nsemmul a nna rina.
Eppuru lu sai ca m'aiutasti
a scavar ina fossa
finu a quannu tuccammu
l'acqua nnu funnu.
L'acqua du mari.¹

¹ Goliarda Sapienza, *Ancestrale*, Milano, La Vita Felice, 2013, p. 172.

L'eccezionale penna di Goliarda Sapienza ha tardivamente guadagnato attenzione, a partire dalla pubblicazione de *L'arte della gioia* in Francia nel 2005: da allora, la sua eccentricità è stata al centro di una ricchissima indagine critica, una «Goliarda fever».² La natura delle sue opere, postume o pubblicate in vita, soggette a revisione editoriale, ha stimolato un fiorire di studi filologici volti a ricostruire palinsesti ed evoluzioni della sua produzione. Inoltre, spazio proficuo ha occupato l'indagine sulle declinazioni della femminilità e del *gender*, essenziali nel *corpus* sapienziano, permettendo a numerose studiose di ricontestualizzare la radicalità pionieristica di Sapienza nell'attualità della critica intersezionale e *queer*.

Come rileva Contarini,³ tuttavia, meno spazio hanno avuto contributi che sondassero le radici e le consonanze siciliane che pervadono il *corpus*, le quali, talvolta, sono state ridimensionate fino a negare la valenza del Sud nella scrittrice o per affermarne l'estraneità dal canone siciliano;⁴ pertanto hanno visto la luce contributi incentrati soprattutto sugli usi linguistici, sugli spazi eterotopici e talvolta sull'intersezione categorica tra Sud geografico e Sud corporeo.⁵ Tale silenzio lascia aperti dei quesiti in merito alle tracce siciliane che ricorrono nell'opera dell'autrice catanese: «Sapienza ignora il Sud o lo considera semplice antitesi del Nord?».⁶ Volendo opportunamente sottrarsi a tale dicotomia per allinearsi piuttosto a una postura che ne ricavi una certa autonomia, si può individuare una prospettiva prettamente siciliana

² Hanna Serkowska, *Goliarda fever?*, in «Incontri. Rivista europea di studi italiani», 33 (2), 2018, 2, pp. 129-131.

³ Silvia Contarini, *Sud*, in Maria Rizzarelli (a cura di), *Sapienza. A-Z*, Milano, Electa, 2024, p. 223.

⁴ Su questo: Laura Fortini, *L'arte della gioia e il genio dell'omicidio mancato*, in Monica Farnetti (a cura di) *Appassionata Sapienza*, Milano, La Tartaruga, 2011, pp. 101-126; Monica Farnetti, *Gattopardo*, in *Sapienza. A-Z*, cit., pp. 98-100.

⁵ Una panoramica su tali contributi potrà includere, senza pretesa di esaustività: Mariagiovanna Andriago, *Goliarda Sapienza's Permanent Autobiography*, in Alberica Bazzoni, Emma Bond e Katrin Wehling-Giorgi (a cura di), *Goliarda Sapienza in Context: Intertextual Relationships with Italian and European Culture*, Fairleigh-Dickinson University Press, Series in Italian Studies, 2016, pp. 28-48, <http://www.fdu.edu/fdupress> [ultimo accesso 26 maggio 2024]; Marina Castiglione, *Il nome e i nomi di Goliarda Sapienza*, in Donatella Bremer, Maria Giovanna Arcamone e Davide De Camilli (a cura di), «Il nome nel testo», XVI, Pisa, ETS, 2014, pp. 205-219; Marina Castiglione, *Meccanismi del cambio linguistico in autori plurilingui siciliani*, in «InVerbis», 1, gennaio-giugno, 2014, pp. 59-71; Silvia Contarini, *Sud*, cit., pp. 223-225; Cinzia Emmi, *Goliarda Sapienza, l'affirmation et les métamorphoses du Moi*, in Dominique Budor e Maria Pia De Paulis-Dalembert (a cura di), *Sicile(s) d'aujourd'hui*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2011, pp. 159-172, <http://books.openedition.org/psn/7255> [ultimo accesso 17 giugno 2024]; Valentina Fulginiti, *The accented voice of Goliarda Sapienza: Sicilian legacies in L'arte della gioia*, intervento alla conferenza *Goliarda Sapienza in Context*, Londra, 2013, disponibile presso <http://goliardasapienza2013.weebly.com/conference-podcast.html> [ultimo accesso 17 giugno 2024]; Carla Panico, *Tudo muda para que tudo mude: o «destino» de ser Sul em L'arte della gioia de Goliarda Sapienza*, in «Terceiro Milênio: Revista Crítica de Sociologia e Política», 10 (1), 2018, pp. 38-61; Goffredo Polizzi, *The Art of Change. Race and the Body in Goliarda Sapienza's L'arte della gioia*, in *Goliarda Sapienza in Context*, cit., pp. 209-227; Maria Rizzarelli, *Goliarda Sapienza. Gli spazi della libertà, il tempo della gioia*, Roma, Carocci, 2018; Massimo Schilirò, *Catania*, in *Sapienza. A-Z*, cit., pp. 46-48; Id., *Civita*, in *Sapienza. A-Z*, cit., pp. 57-59; Wehling-Giorgi, Katrin, «*Ero separata da me*». *Memory, Selfhood, and Mother-Tongue in Goliarda Sapienza and Elena Ferrante*, in *Goliarda Sapienza in Context*, cit., pp. 274-294. Da una lettura di questi contributi si noterà, senza polemica alcuna, che, tra questi, pochi scelgono di affrontare il tema in maniera frontale, comunque approcciandolo in termini linguistici o mediante categorie interpretative intersezionali che lo affianchino ad altri punti critici portanti dell'opera sapienziana, come il corpo o il genere.

⁶ Silvia Contarini, *Sud*, cit., p. 224.

nel lavoro di Goliarda Sapienza? Ci sono tracce di *sicilianità* che traspaiano nella sua espressione letteraria e, qualora ci siano, come l'hanno condizionata?

1. *Quale sicilianità?*

Per contestualizzare queste domande bisogna intendersi, innanzitutto, su cosa sia la sicilianità. Il concetto è stato declinato in numerosi modi, in particolare come «sicilitudine», «i-solitudine» e come «insularità», in varie opere, sia critiche sia letterarie.⁷ Cercando di darne una definizione sintetica si può dire, parafrasando Leonardo Sciascia, che dal fatto geografico di *essere-isola* e di *essere-isolati* dal mare conseguono modi di essere e visioni del mondo, influenzati al punto da determinare culturalmente l'epistemologia che governa la vita quotidiana, politica, economica e culturale della grande isola del Mediterraneo, rendendola luogo immutabile, refrattario al cambiamento e alla modernità. In particolare, la trasmutazione della condizione storica in condizione esistenziale produce un atteggiamento psicopatologico diffuso, ben riassunto dal discorso di Luigi Pirandello del 1920.⁸ A questo, col tempo, tanti autori hanno aggiunto il loro, delineando una *polimorfia* di tipi siciliani,⁹ a partire anche dagli scrittori che, volendo «uscire dall'insularità senza tradirla»,¹⁰ fanno affiorare la loro sicilianità ad un punto di esposizione tale da poterla categorizzare in siciliani «di scoglio» e siciliani «di mare aperto».¹¹ Questa fondamentale inalterabilità della natura insulare informa, infatti, la produzione letteraria di quegli scrittori che si creano dei confini mentali, facendosi «isola nell'isola» e stabilendo ciò che è incluso o escluso dalla loro dimensione.¹² La

⁷ «Sicilitudine» viene impiegato, canonicamente, da Leonardo Sciascia nel celebre saggio *Sicilia e sicilitudine*, in Id., *La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia*, Milano, Adelphi, 1991, pp. 11-18. Gesualdo Bufalino, in continuità, conia invece «i-solitudine» nei suoi saggi *Saldi d'autunno*, in *Opere*, II (1989-1996), a cura di Francesca Caputo, Milano, Bompiani, 2007, pp. 626-871, e *Fiele Ibleo*, in *Opere*, II, cit., pp. 973-1089. La categoria dell'«insularità», nello specifico per la Sicilia, viene indagata, fra altri, da Ilaria Fatta, *Insularità: note sul rapporto fra gli scrittori siciliani e la loro terra*, in «Carte Italiane», 2 (10), 2015, pp. 171-189, <https://escholarship.org/uc/item/6mm5x563> [ultimo accesso 26 giugno 2024]; Giuseppe Marci, *Isole mediterranee nell'immaginario narrativo di Sciascia, Camilleri e Bufalino (con un cenno a Tomasi di Lampedusa)*, in Maria Elena Ruggerini, Veronka Szoke e Morena Deriu (a cura di), *Isole Settentrionali, Isole Mediterranee*, Milano, Prometheus, 2019, pp. 257-310; Manlio Sgalambro, *Teoria della Sicilia*, in Manlio Sgalambro e Franco Battiato (a cura di), *Il cavaliere dell'intelletto*, inedito, Palermo, 20.09.1994, disponibile presso <http://sgalambro.altervista.org/1994-teoria-della-sicilia/> [ultimo accesso 26 giugno 2024]; Orazio Maria Valastro, *La Sicilia come mito paradigmatico dell'insularità postmoderna*, in «Agorà», 56, 2016, pp. 43-47.

⁸ Dal discorso in onore di Verga, pronunciato al teatro Bellini di Catania nel 1920, citato da Sciascia in *Sicilia e sicilitudine*, cit., p. 13: «I siciliani, quasi tutti, hanno un'istintiva paura della vita, per cui si chiudono in sé, appartati, contenti del poco, purché dia loro sicurezza. Avvertono con diffidenza il contrasto tra il loro animo chiuso e la natura intorno aperta, chiara di sole, e più si chiudono in sé, perché di questo aperto, che da ogni parte è il mare che li isola, cioè che li taglia fuori e li fa soli, diffidano, e ognuno è e si fa isola da sé, e da sé gode».

⁹ Sulla polimorfia si vedano Leonardo Sciascia, *Don Giovanni a Catania*, in *La corda pazza*, cit., pp. 180-188; Gesualdo Bufalino, *Saldi d'Autunno*, cit., pp. 686-688 e *Fiele Ibleo*, cit., p. 985.

¹⁰ Gesualdo Bufalino, *Saldi d'Autunno*, cit., p. 687.

¹¹ L'espressione, abbastanza nota, è da attribuire a Vittorio Nisticò, nel suo articolo *Siciliani di scoglio, siciliani di mare aperto*, in «L'Ora», 07.06.1960, per poi essere riutilizzata da Marcello Sorgi in *La testa ci fa dire. Dialogo con Andrea Camilleri*, Palermo, Sellerio, 2000, pp. 38-39.

¹² Ilaria Fatta, *Insularità*, cit., p. 180.

delimitazione fisica dell'isola determina quindi una demarcazione culturale con il risultato che «anche qualora il confine geografico venisse superato, il confine “mentale” resterebbe».¹³ Le istanze siciliane nella produzione letteraria, allora, non possono essere definite come mero «colore locale» ma dovrebbero essere considerate come «determinazione semantica delle opere»,¹⁴ in quanto questa condizione insulare è totalizzante nella percezione del mondo, tanto da sentirsi alienati da sé stessi nella propria terra, come anche dagli altri, qualora ci si sposti. Questa la cifra della sicilianità.

Ora, è stato notato come sia avvenuto una sorta di slittamento tra autori canonici descrittivi della sicilianità e autori più recenti, focalizzati invece sulla loro percezione dello stato insulare.¹⁵ Franco Cassano, nel suo *Il pensiero meridiano*¹⁶, rileva come le condizioni dettate dalla globalizzazione, accompagnate dalla crisi del «pensiero unico» occidentale, abbiano rotto il rapporto univoco centro-periferia tra Nord e Mezzogiorno, imponendo un allargamento epistemologico di orizzonti. In questa possibilità di apertura prende forza la potenzialità di rivendicare un'autonomia del Sud, ovvero, da un lato, l'adottare una prospettiva negativa rispetto al Nord oggettivante – e quindi alla refrattarietà al progresso –; dall'altro, una positiva, cioè l'imporsi soggettivamente con un punto di vista proprio. Questa postura, traslata sul terreno siculo, opera una rottura con l'idea di fissità insulare, che lungi dall'esser negata in quanto tale, viene anzi proposta con forza come specola valida per l'interpretazione del reale. Si tratta di un processo che dal punto di vista soggettivo si potrebbe chiamare «re-incantamento»,¹⁷ ovvero una rielaborazione e riappropriazione del conosciuto con un potere trasformativo, capace di tradurlo in nuova linfa vitale di partecipazione. Difatti, tale operazione di rottura e reinterpretazione trova ampio respiro marcatamente nelle autrici siciliane, da Cutrufelli a Attanasio, imponendosi come soggettività autonome in contrasto con «gli apparati simbolici dominanti».¹⁸ Per rispondere agli interrogativi posti all'inizio, ci si dovrà quindi confrontare con questa evoluzione del pensiero siciliano-meridionale – da descrizione di una fissità pervasiva a ricerca di un'autonomia trasformatrice – e tentare di discernere il

¹³ Ivi, p. 176. Così Pirandello pensa più a Girgenti quando a Bonn (cfr. Leonardo Sciascia, *Note pirandelliane*, in *La corda pazzo*, cit., p. 125), così diventa «impossibile per uno scrittore siciliano non scrivere della Sicilia [...], di sé dentro la Sicilia e della Sicilia dentro di sé» (Gesualdo Bufalino, *Fiele Ibleo*, cit., p. 975).

¹⁴ Emanuele Buttita, *Luigi Pirandello e le «donne»*, in Elsa Guggino, *Fate, sibille e altre strane donne*, Palermo, Sellerio, 2006, pp. 165-210.

¹⁵ Ilaria Fatta, *Insularità*, cit., p. 181.

¹⁶ Franco Cassano, *Il pensiero meridiano*, Bari, Laterza, 1996.

¹⁷ Cfr. Valastro, *La Sicilia come mito*, cit.

¹⁸ L'espressione è di Serena Todesco, presso il suo *Tracce a margine. Scrittura femminile nella narrativa storica siciliana contemporanea*, Messina, Pungitopo, 2017, p. 698. In verità, quello finora descritto come sicilianità si addice piuttosto alle movenze, costitutive del canone e in seguito contestative di esso, soprattutto di autori maschili: fino agli anni Novanta lo spazio riservato alle penne femminili pare invero ristretto o spesso assimilato rapidamente alle strutture consolidate post-pirandelliane, dove la figura della donna era frequentemente ritratta come guardiana casalinga o come *femme fatale*. Per una periodizzazione, evoluzione e problematizzazione della produzione femminile siciliana interna al canone o extra-canonica, per così dire, si rimanda senz'altro all'opera fondamentale di Todesco.

collocamento di Sapienza all'interno di tale evoluzione.¹⁹ In particolare, questo contributo vuole proporre una rilettura della produzione autobiografico-terapeutica dei «libri della cura», *Lettera aperta* (1967) e *Il filo di mezzogiorno* (1969),²⁰ cercando di ricreare l'immagine della Sicilia che ne traspare, con la persuasione che tale concezione informi vari aspetti dell'operazione archeologica²¹ del subconscio: questo scavo sarà da intendersi come punto di partenza per l'analisi dei due diversi testi letterari, che rispecchiano, del resto, due diversi momenti dell'esperienza personale di Sapienza, e, di conseguenza, anche del materiale auto-finzionale espresso successivamente con la sua potenza trasformatrice.

2. I luoghi del «destino coatto»

Tale rilettura parte da un'intuizione di Adele Cambria, che rileva, nel suo noto *Dopo l'Orca arriva la Gattoparda*²², come «tutta questa Sicilia che inonda le mille pagine di *L'arte della gioia* è probabilmente il frutto felice di quel lungo, doloroso lavoro, sul «rimosso»».²³ Un rimosso che Sapienza definisce un «tornare al conosciuto dimenticato» nei suoi *Taccuini*.²⁴ Peraltro, Pellegrino scrive in merito:

Il suo rapporto con la Sicilia: era un problema come per tutti i siciliani, ancora più complicato dalla difficile conciliabilità del Nord di sua madre col Sud del padre. L'amava e la temeva, un rapporto di odio e amore perfettamente bilanciato, in questo non diverso da quello di tanti isolani, non diverso da quello che aveva col

¹⁹ Sarebbe più corretto discutere separatamente della Sicilia o del suo ruolo nel sistema meridionale, evitando di sovrapporre la cultura siciliana a un concetto generico di meridionalità. Spesso, la Sicilia viene automaticamente inserita nel Meridione, trascurando l'importante contributo culturale di autori come Leonardo Sciascia e le differenze storiche e geografiche. Tuttavia, il discorso che si propone in questa sede non intende presupporre uno essenzialista di commistione. Piuttosto, si utilizza il dispositivo teorico del «meridiano» e del «Sud» per indagare come l'espressione culturale proveniente da certe latitudini, storicamente subalterne, abbia trasformato la propria postura per rivendicare la sopravvivenza della soggettività; l'intento è favorire la ricerca di una propria autonomia estetica, in luogo dell'assorbimento, perdita di significato o negazione all'interno di un discorso egemone. In questo senso, nonostante i retaggi culturali siano profondamente differenti e queste differenze siano da tenere a mente, l'operazione ci sembra condivisa da più parti e pertanto assimilabile nella loro sinfonia.

²⁰ Redatti originariamente entrambi per i tipi di Garzanti, le edizioni di riferimento in questo contributo sono Goliarda Sapienza, *Lettera aperta*, Torino, Einaudi, 2017 e Goliarda Sapienza, *Il filo di mezzogiorno*, Milano, La nave di Teseo, 2019. D'ora innanzi, per le citazioni si troverà segnato LA per la prima e FM per la seconda.

²¹ Con il termine «archeologico» si vuole fare riferimento al passo freudiano in cui la stratificazione archeologica della città di Roma diventa metafora dell'essere psichico: si discute così la prova della conservazione del passato come materiale su cui l'esperienza successiva si alimenta e si forma, ma che mai sparisce nel nulla o può essere reso inesistente (cfr. Sigmund Freud, *Il disagio della civiltà*, in Id. *Il disagio della civiltà e altri saggi*, Torino, Bollati Borlinghieri, 2012, pp. 204-207). Allo stesso tempo, ci si riferisce al pensiero di Giorgio Agamben dove l'archeologia non è ricerca dell'origine, ma piuttosto movimento temporale simbiotico di possibile rielaborazione del passato nei momenti della sua insorgenza nel presente, ad esempio nella sublime osservazione delle rovine: si veda in merito l'intervento tenutosi a Napoli il 9.5.2019, reperibile come *Giorgio Agamben – L'archeologia*, postato da AccademiaIISF, <https://www.youtube.com/watch?v=Qkvlp4hUpL4> [ultimo accesso 26 giugno 2024]

²² Cfr. Adele Cambria, *Dopo l'Orca arriva la Gattoparda*, in «Il Giorno», 6.9.1979.

²³ Nello stesso articolo scrive, inoltre, come *L'arte della gioia* riveli una «Sicilia come *valore femminile*» e una Modesta come «*potenzialità del femminile*, il *valore-donna* che si identifica nell'isola-madre, nella sicilianità prepatriarcale», sentendosi lei stessa interrogata in quanto «donna meridionale in fuga da un sud invivibile e indistruttibile, dentro chi lo fugge».

²⁴ Goliarda Sapienza, *Scrittura dell'anima nuda. Taccuini 1976-1992*, Torino, Einaudi, 2022, p. 8.

padre. In più, donna e di formazione libertaria, soffriva maggiormente le numerose costrizioni di vario genere che la cultura isolana imponeva. [...] Ma il rapporto con la Sicilia rimase infinitamente più viscerale di quanto lei stessa sapesse. Risultò evidente nel ritorno del *rimosso* che è alla base, sia dei suoi inizi poetici in *Ancestrale*, che della drammatica analisi col dottor Majore, non a caso siciliano. Fui io a riportarla in Sicilia fisicamente a partire dalla metà degli anni Settanta, ma ormai *L'arte della gioia* poteva dirsi finito e Goliarda poté constatare senza rischi la verità di molti aspetti positivi della sua terra, che aveva trasfuso nel romanzo sulla base del ricordo.²⁵

Si tratta allora di comprendere in che modo e perché i testi abbiano permesso una tale ondata di sicilianità nella produzione successiva. Una sicilianità che si potrà sondare innanzitutto tramite riferimenti testuali, allusioni, elementi sinestetici e meta-testuali che affiorano nel corso dei due romanzi, per poi concentrarsi su un luogo focale in modo da far emergere una collocazione sicula, senza trascurare le sue conseguenze. Si può dire, seguendo Rizzarelli, che entrambi i racconti terapeutici sortiscano dal «destino coatto»²⁶ e siano quindi scissi tra il presente dell'io narrante, ossia la casa di Roma dove Goliarda segue la terapia, apre la cassapanca e scrive; e i luoghi ricostruiti nel suo passato come Iuzza,²⁷ producendo dei luoghi terzi, talvolta onirici, in cui si svolge percettivamente la terapia.²⁸ La costruzione di questi spazi anamnestici è perimetrata, claustrofobica,²⁹ tanto da essere paragonata a un «recinto magico»³⁰, all'interno del quale i colori di una vita «scientemente ignorat[a]»³¹ comunque respirano. Il paradigma dell'isola,³² alla luce di tale asfissia, può essere applicato alla suddetta scissione: il processo terapeutico forma, tramite la riemersione mnemonica, uno spazio di rielaborazione del vissuto, isolato dal presente nella claustrofobia, ma anche in osmosi incontrollata nelle confusioni della casa romana. L'impressione da verificare è che *Lettera aperta* costituisca il vero e proprio romanzo dell'emersione archeologica siciliana; mentre *Il filo di mezzogiorno*, invece esplicitamente terapeutico³³ e con i suoi frequenti luoghi onirico-osmotici, sembra

²⁵ Angelo Pellegrino, *Ritratto di Goliarda Sapienza*, in *LA*, p. 158, corsivo nostro.

²⁶ Maria Rizzarelli, *Goliarda Sapienza. Gli spazi della libertà*, cit., p. 40. Si intende qui, per *destino coatto*, la condizione psicologica che rileva il dottor Majore in *FM*, p. 91: «Sa come si chiama il meccanismo del riesumare nel presente situazioni passate per ritrovare quelle emozioni, negative e positive che siano, perché solo quelle si sono conosciute e sperimentate e si identificano quindi con la vita stessa? Destino coatto».

²⁷ Sull'impiego del binomio Goliarda/Iuzza e la sua valenza si veda Marina Castiglione, *Il nome e i nomi*, cit.

²⁸ Cfr. la ricostruzione fatta da Rizzarelli in *Goliarda Sapienza. Gli spazi della libertà*, cit., p. 63.

²⁹ Ivi, pp. 24, 53, 63.

³⁰ L'espressione appare in Goliarda Sapienza, *Io, Jean Gabin*, Torino, Einaudi, 2010, p. 87. Cfr. Alessandra Trevisan, *Muri «della mente» e «del corpo» nell'opera di Goliarda Sapienza*, Pina Bausch e Francesca Woodman, in Claudia Cao, Alessandro Cinquegrani, Elena Sbrojavacca e Veronica Tabaglio (a cura di), *Maschere del tragico*, «Between», VII, 14, 2017, <https://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/2766/2709> [ultimo accesso 26 giugno 2024].

³¹ *LA*, p. 3.

³² Nei suoi *Taccuini* (Goliarda Sapienza, *Taccuini*, cit., p. 278), l'autrice parla della sua casa familiare esplicitamente come un'isola, in opposizione all'isola siciliana, una doppia insularità, tripla se si considera l'isolamento della Civita rispetto al resto della città catanese (cfr. Schillirò, *Catania*, cit.; Id., *Civita*, cit.); addirittura quadrupla considerando la Sicilia etnea rispetto al resto (cfr. Leonardo Sciascia, *I paesi dell'Etna*, in Id., *Cruciverba*, Milano, Adelphi, 1994, pp. 319-336).

³³ Sulla mancata esplicitazione della terapia, tramite il lavoro dell'editor Enzo Siciliano, in *Lettera aperta*, si veda Laura Ferro, *Dall'archivio dell'autrice. Lettera aperta di Goliarda Sapienza tra menzogna e rimozione*, in Beatrice Alfonzetti, Teresa Cancro, Valeria Di Iasio e Ester Pietrobon (a cura di), *L'Italianistica oggi: ricerca e didattica*, Atti del XIX Congresso dell'ADI - Associazione degli Italianisti (Roma, 9-12 settembre 2015), Roma, Adi editore, 2017.

giocarsi quasi interamente su quello spazio terzo, risignificato dal ricordo e riversato nel presente. Infatti, gli elementi siciliani dell'infanzia riverberano poi nel contatto con il presente, talvolta determinandolo e in ultima analisi inducendo la scrittrice a operare la cesura necessaria per avanzare. Sarà bene allora delineare tali elementi.

3. Elementi siciliani: immediati e di secondo grado

I luoghi del ricordo e della memoria, in quanto legati alla materialità dell'infanzia di Sapienza, sono naturalmente marcati dalla presenza di aspetti immediatamente siciliani: nella sua opera coesistono elementi geografici³⁴ oltre che naturali³⁵, cenni gastronomici³⁶, presenze botaniche³⁷ e animali³⁸, mestieri e arti³⁹, come anche riferimenti culturali e letterari espliciti e allusivi⁴⁰. Nei libri della cura⁴¹, la loro quantità sembra indice, aldilà della vividezza della reminiscenza, di una dimensione totalizzante del contesto e sfondo isolano, che pare riemergere con insistenza in particolare in *Lettera aperta*; questo paesaggio ricostruito si costituisce allora come base semantica su cui opererà il processo terapeutico successivo. Ne *Il filo di mezzogiorno* invece le ricorrenze sembrano meno numerose, ma soprattutto sono qualitativamente diverse, perché legate ad un ricordo diretto e organiche, invece, alla sua rielaborazione nel presente tramite il sogno o l'osmosi.

³⁴ Sono numerosissimi, ma non possono non essere ricordati almeno: la casa di via Pistone 20, San Berillo con i suoi vicoli e i suoi bassi, Catania, l'Etna, l'Ognina, la Playa, il teatro Mirone, le grotte, i terrazzamenti, le vigne, il Simeto, Scicli, Caltagirone e altri paesi (cfr. Massimo Schilirò, *Catania*, cit.; Id., *Civita*, cit.).

³⁵ Anche questi numerosissimi. I più ricorrenti e importanti: il mare, il sole, la sabbia, la lava, gli scogli, le alghe, il sale marino, lo scirocco, il libeccio (cfr. Corinne Pontillo, *Mare*, in *Sapienza. A-Z*, cit., pp. 153-154; Maria Rizzarelli, *Goliarda Sapienza. Gli spazi della libertà*, cit.).

³⁶ Si tratta di elementi tipici della tradizione culinaria siciliana, e in particolare catanese, o anche solo della dieta mediterranea: il fico con le mandorle (*LA*, p. 9), la zuppa di pesce (ivi, p. 40), il macco di fave (ivi, p. 73), il rosolio, il marsala e la torta di ricotta (ivi, p. 82), i pistacchi (ivi, p. 92), i carciofi (*FM*, p. 57), il melograno (ivi, p. 58), il pane croccante di Scicli (ivi, pp. 25, 105).

³⁷ In particolare, sono numerosi i fiori, per la loro valenza sinestetica odore-ricordo: il gelsomino (*LA*, pp. 36, 39, 60; *FM*, pp. 84, 86, 89, 146, 199), il papavero (ivi, p. 57) l'acacia (ivi, p. 149), il tiglio (ivi, p. 171), il canneto e il fico d'india (*LA*, p. 89), la zagara (ivi, p. 109).

³⁸ Tipici della zona mediterranea e marina: i pesci (*LA*, p. 30), il cavallo catanese (ivi, p. 61; *FM*, p. 92), il polipo (*LA*, pp. 77, 79, 87, 88), lo scorpione (ivi, p. 109), la lucertola (ivi, p. 110), gli uccelli marini (*FM*, p. 102).

³⁹ Le arti e i mestieri compaiono in varie forme e personaggi. Si possono contare: le perle di cui vanno avidi i siciliani (*LA*, p. 50) e che si trovano nel ventre dell'Etna (*FM*, p. 71); le *siggiare* attraverso Teresa (*LA*, p. 71 e sgg.); le vetrate dipinte in casa legate ai racconti della madre (ivi, p. 30; cfr. Leonardo Sciascia, *Pitture su vetro*, in *La corda pazza*, cit., pp. 241-245); i pupi del Commendator Insanguine (*LA*, pp. 38, 139); le prostitute dei bassi (ivi, p. 113).

⁴⁰ Si tornerà su questi temi, per cui ci si limita qui perlopiù ad elencarli: l'Opera dei pupi, il teatro siciliano con Angelo Musco, Verga, Pirandello, Capuana, gli scialli neri, le donne, la processione per i funerali, il destino, Sant'Agata e i ceri, i biscotti per il Giorno dei Morti, l'altare casalingo (cfr. Leonardo Sciascia, *Feste religiose in Sicilia*, in *La corda pazza*, cit., p. 207-228; Sorgi, *La testa ci fa dire*, cit., pp. 37-38), l'emigrazione, il continente, la mafia, il dialetto catanese (cfr. Leonardo Sciascia, *I paesi dell'Etna*, cit., pp. 331-332).

⁴¹ Tali elementi siciliani ricorrono tutti, con differenza di peso a seconda della natura del testo, in altre opere di Sapienza. In particolare, si intravedono nella silloge *Ancestrale*, con valenze metonimiche e allusive a paesaggi, persone e colori umorali, oltre che al tema del *nostos* (cfr. Maria Rizzarelli, *Gli spazi della libertà*, cit., p. 23); da sfondo ai racconti onirici/stralci di vita catanese di *Destino coatto*; come personaggi essi stessi, reificati quando non personificati, nell'immersione nella *casbah* di San Berillo in *Io, Jean Gabin*; naturalmente pervasivi su più livelli ne *L'arte della gioia*.

Vi sono poi le tracce ricostruibili dal contesto culturale-letterario isolano, di secondo grado in quanto allusive a luoghi meta-testuali. Gli esempi a seguire intendono tratteggiare i primi contorni dell'immagine sicula in rapporto agli spazi scissi. Un primo luogo è la vergogna-paura di essere una «bastarda»,⁴² nata dal timore di non essere tutt'uno col mare, come invece le pareva suo fratello. Un'eco successiva⁴³ ripropone il luogo riguardo alla difficoltà d'adattamento alle temperature. Ciò rivela una dimensione d'incertezza e inadeguatezza della propria identità.⁴⁴ Tale imperfezione sembra essere una forma di sicilitudine, una polimorfia identitaria in rapporto alla propria isola; ma anche un paradigma di antagonismo desiderante del continente, ovvero il tenere la propria distintività ma, nell'ambire comunque a essere come l'Altro, non sentirsi all'altezza. Il continente è esso stesso elemento pregnante, presente in alcuni luoghi⁴⁵ come alterità e aspirazione appunto, ma anche come radice presente intimamente in quanto metonimia della madre, primariamente da lombarda, in secondo luogo perché «cosmopolita, progressista e femminista» a fronte di una Sicilia «retrograda».⁴⁶

A proposito di questa opposizione un accenno va fatto alla condizione femminile siciliana. La subalternità della donna appare nelle sue forme universali, calate nel contesto catanese, come le violenze fisiche del Gigante sulla moglie⁴⁷ o la riflessione di Nica davanti alla vista delle donne dei bassi («Anche noi possiamo finire così; basta uno sbaglio per una femmina»)⁴⁸; ma vi sono anche passaggi relativi al sistema morale siciliano, quello rovesciato ne *L'arte della gioia*.⁴⁹ Oltre al rischio di diventare una «femminuccia» se lasciata in mano agli uomini siciliani,⁵⁰ nonché una «donnetta» senza il modello materno, vi è il caso emblematico del comportamento da «screanzata» di Iuzza con Dino, comportamento che la rende «uguale a tutte le altre» agli occhi di Carlo e per il quale il padre ammonisce laconicamente: «non vorrei che ti scordassi che siamo in Sicilia».⁵¹ A questo si aggiungono il monito di Nica («Non passeggiare, senza tuo fratello, tuo padre, tuo marito a fianco della sabbia, quando tramonta il sole, la tua ombra può restare seppellita nelle rena e staccarsi da te: vivrai

⁴² LA, p. 5.

⁴³ FM, p. 24.

⁴⁴ Si confronti col «io sono una intranghiti?», ivi, p. 49. L'allusione al linguaggio mafioso («intranghiti» deriva da 'ndrangheta) risponde ad una esigenza diversa della domanda identitaria posta da Goliarda. L'essere «bastarda», infatti, tirava in ballo la sua appartenenza a due mondi contemporaneamente; mentre la verifica di essere «un gentiluomo» nasce unicamente dal dubitare della sua internità al mondo specifico della Catania sotterranea e dello studio del padre, in cui è cresciuta. Cfr. Nathalie Castagné, *Vies, morts et renaissances de Goliarda Sapienza*, Paris, Seuil, 2024.

⁴⁵ LA, pp. 42, 117; FM, pp. 21, 24, 83. Cfr. Sapienza, *Io, Jean Gabin*, cit., p. 61.

⁴⁶ Sapienza, *Taccuini*, cit., p. 278. L'annotazione risale al gennaio del 1990, nel periodo in cui erano in corso le ricerche dell'autrice per un volume biografico su Maria Giudice, sua madre, mai compiuto; pertanto, la pertinenza con i nostri due testi degli anni '60 va considerata con l'attenzione dovuta ad espressioni separate dal tempo e dal contesto.

⁴⁷ LA, p. 116.

⁴⁸ Ivi, p. 113.

⁴⁹ Cfr. Adele Cambria, *Dopo l'Orca*, cit.; Silvia Contarini, *Sud*, cit.

⁵⁰ FM, p. 122.

⁵¹ LA, p. 106.

sola tutta la vita»),⁵² la separazione dei ruoli nel mito di Scicli⁵³ e l'opposizione di generi nello spazio dell'ufficio, con le donne dagli scialli neri fuori,⁵⁴ per dipingere un quadro sofferto di una Sicilia ferma sul privilegio maschile.⁵⁵

Il teatro dei pupi, significativo nella formazione da cantastorie dell'autrice, ma anche nella conoscenza della storia isolana,⁵⁶ appare come dichiarazione poetica della polimorfia della maschera, con echi pirandelliani,⁵⁷ così come in un momento osmotico in cui la faccia del dottore diventa maschera da pupo.⁵⁸

Vi sono, poi, la lava e l'Etna. Sono elementi in rapporto sineddotico, ma anche usati come segno per Catania o la Sicilia tutta:⁵⁹ ricorrono numerosissime volte nei testi del *corpus sapienziano*, dalle poesie ai romanzi.⁶⁰ Il Mongibello è una presenza nefasta ma familiare,⁶¹ diventa un personaggio esso stesso: è il gigante (o i giganti pirandelliani sotto la montagna) che fa da guardia a preziosi tesori⁶² o che tiene in mano il destino e la fortuna degli abitanti delle *chiane*.⁶³ In maniera onirica, segna il paesaggio, diventando la «grande mammella serena e mozzata di Sant'Agata posata sul vassoio d'argento della Sicilia»,⁶⁴ amplificando la sua valenza sicula. La lava in sé costituisce invece il paesaggio stesso in cui è scolpita la città e quindi l'infanzia, ma è anche elemento che ovatta l'esperienza in un richiamo ctonio tra le sue mura. È la materia rigenerante, arida-lunare e fertile, che caratterizza la Sicilia etnea e la rende un'isola altra, così come alberga i morti «tra le viti nel filo di mezzogiorno».⁶⁵ Rappresentano contemporaneamente la possibilità di morte improvvisa⁶⁶ e di rinascita,⁶⁷ legando due mondi, strabordando nel presente dai luoghi onirici di rielaborazione.⁶⁸

Questa rassegna degli elementi immediatamente siciliani che costituiscono lo sfondo invasivo dello spazio mnemonico in *Lettera aperta* e poi di alcuni aspetti metatestuali

⁵² LA, p. 109.

⁵³ FM, p. 25.

⁵⁴ LA, p. 50.

⁵⁵ Cfr. Goliarda Sapienza, *Taccuini*, cit., p. 125: «Non ho mai sentito l'impotenza che la condizione di essere donna comporta come in questo momento, ma con la stizza l'odio ritorna in me, esattamente come quando in Sicilia cominciai a capire tutti i divieti che alla mia persona (in quanto donna) venivano imposti».

⁵⁶ Notevole, a riguardo, è il passaggio ne *L'arte della gioia* (Torino, Einaudi, 2014, p. 18) dove la storia di Sant'Agata viene raccontata come fosse una scena nell'opera del Commendator Insanguine.

⁵⁷ LA, p. 139.

⁵⁸ FM, p. 188.

⁵⁹ «Già, dimenticavo che in Sicilia il cattolicesimo non è che una mano di intonaco sulle cose di lava: la lava non mantiene nessun intonaco. Prima o poi lo rigetta e la pietra nera, ossatura dell'isola, torna a mostrarsi», in Goliarda Sapienza, *Taccuini*, cit., p. 10.

⁶⁰ Lo stravulcano catanese in particolare appare sotto vari nomi e con diversi riferimenti. Quelli diretti, nei libri della cura, sono Etna (LA, p. 77; FM, p. 71) e il Monte (LA, pp. 91, 108, 145; FM, p. 71).

⁶¹ Un *topos* ricorrente anche in altri autori siciliani. Cfr. Leonardo Sciascia, *I paesi dell'Etna*, cit., p. 336; Gesualdo Bufalino, *Fiele Ibleo*, cit., pp. 995-996.

⁶² FM, p. 71.

⁶³ LA, pp. 91-92.

⁶⁴ Ivi, p. 134; FM, p. 57.

⁶⁵ LA, p. 109; FM, p. 17.

⁶⁶ Ivi, p. 176.

⁶⁷ Ivi, p. 170.

⁶⁸ Cfr. ivi, p. 177.

che nel dialogo tra i due testi ne informano la profondità, nonché la marcatura insulare, può portare a delle prime conclusioni. La Sicilia ritratta è una terra contraddittoria, ricca di antinomie,⁶⁹ dai confini precisi e totalizzanti il cui interno riemerge vivido nel ricordo. Tale immagine perenne del passato àncora il presente a quel vissuto. A questa fissità risponde una capacità di rielaborazione e trasformazione soggettiva, permeata da quegli elementi, seppure vettore di una loro nuova applicazione nel presente. Vi sembra quindi essere un'epistemologia siciliana nel presente scrittoria di Sapienza, di una natura cangiante e trasformativa,⁷⁰ rintracciabile nelle effusioni de *Il filo di mezzogiorno*. Ai fini di verifica di questo pensiero, un caso studio esemplificativo potrà essere la presenza del culto dei morti nel passato e nel presente dell'autrice, in rapporto con la partenza e il rientro in Sicilia.

4. «La morte non è per il morto ma per il vivo»

Lettera aperta si chiude con la partenza definitiva col treno per Roma, anticipata da qualche fuga precedente sotto l'insegna del «non tornerò».⁷¹ Il motivo del treno viene introdotto in continuità diretta con il «gioco dei morti» che Goliarda metteva in scena nel cortile di Via Pistone con Nica e gli altri bambini.⁷² Da un episodio che vede protagonista Nica, con un finto funerale in opposizione a quello vero di Peppino Sapienza,⁷³ si passa a Goliarda, che si sdraia nella «bara in movimento». Il treno diventa simbolo di morte, un richiamo onirico che, inevitabilmente, la spinge a fuggire: la necessità di non tornare era data dal rifiuto verso il padre, simbolicamente ritratto nel vomitare «quasi tutto il sangue dell'avvocato e la mia vita».⁷⁴ Un treno che la portava verso la sua vocazione teatrale, favorita dallo stesso genitore e ben incastonata nella cultura isolana, ma vissuta come possibile evasione dall'isola stessa.⁷⁵ Questa contraddizione si risolve nel momento in cui, al rientro da uno dei

⁶⁹ Abbiamo visto: siciliano/italiano, Sicilia/continente, donna/uomo, morale/libertà, faccia/maschera, morte/vita, Monte/città.

⁷⁰ Cfr. Goffredo Polizzi, *The Art of Change*, cit.

⁷¹ *LA*, pp. 108, 113, 146.

⁷² Una descrizione estensiva del gioco si ha in *LA*, pp. 101-102.

⁷³ *LA*, pp. 104, 108. La continuità fra il gioco del morto e i ricordi dei cortei funebri, che secondo la tradizione siciliana attraversano la città, è stata rilevata da Schilirò in *Civita*, cit.: «l'idea barocca del reale mette, se non al centro, in evidenza lo spettacolo della morte: il gioco nel cortile a fare il morto, ovvero il teatro macabro delle bambine, trascorre in dissolvenza nel triplo funerale di Carmine, Peppino e Nica». È interessante notare come il gioco dei morti si trasforma nel treno, mentre il corteo funebre viene rovesciato nell'episodio mitopoietico di Peppino Sapienza che si lancia contro il proprio funerale (*LA*, pp. 128-129), come un uomo che titanicamente si oppone alla condizione di mortale: una figura della passionalità vitalista siciliana contro la contemplazione della morte (cfr. Sciascia, *Don Giovanni a Catania*, cit., pp. 180-183).

⁷⁴ *LA*, p. 108.

⁷⁵ Il teatro, un tema ricorrente in Sapienza, informa la sua immagine siciliana, in quanto parte pregnante dell'identità sicula (cfr. Leonardo Sciascia, *I paesi dell'Etna*, cit., p. 332; Gesualdo Bufalino, *Saldi d'Autunno*, cit., pp. 637, 687). Oltre agli evidenti accenni alla scuola e alla carriera teatrale dell'autrice, appare tramite notevoli figure, tra cui: signora Melissa (*LA*, p. 143); i rimandi a siciliani come Capuana (ivi, pp. 94, 140), il nume tutelare Pirandello implicitamente presente (ivi, p. 140) e Verga con *Cavalleria Rusticana* (ivi, pp. 140, 141); numerosi autori non siciliani (dai tragici

viaggi anticipatori, vede l'inizio dei lavori di sventramento di San Berillo: metaforicamente, lo sfacelo della città dell'infanzia precede la scissione e distruzione interna.⁷⁶ Infatti, torna per vedere «quel gradino, quei vicoli»⁷⁷ dell'infanzia, che non sono altro che i «dispositivi-soglia»⁷⁸ attraverso cui si interfacciava con lo spazio: cancellati quelli, la possibilità di conoscere quel mondo finisce; rientrata da Roma, a sua volta non è riconosciuta dagli abitanti di San Berillo, perché ai loro occhi era «morta» con la partenza. Diventa «straniera»,⁷⁹ in un richiamo odisseico dell'oblio,⁸⁰ ma contemporaneamente liberata del suo fardello: può finalmente dormire, senza «fare il morto», sul treno⁸¹ e scorgere una Sicilia epifanica, levatasi la coltre magica dall'Etna, nella quale non tornare più.⁸²

La partenza viene commentata così:

avevo fatto il primo atto da adulta. Ed entravo così nel tranello della sicurezza: ero io che lasciavo qualcuno per la prima volta, lasciavo Nica, i Bruno, i vicoli, l'avvocato e, come avevo imparato da loro, non sarei più tornata.⁸³

Inizia il periodo del compromesso: «per venti anni rimasi anchilosata a servirli, a dire parole ambigue», ovvero il periodo che separa la partenza dal tentativo di suicidio del

greci a Shakespeare, da Céchov a Herzog). Qui interessa particolarmente la valenza del teatro come modo per sfuggire alla quotidianità prima (ivi, p. 139) e alla Sicilia intera poi (ivi, pp. 143-145), tramite la cartolina per andare a Roma come se andasse in guerra. Inoltre, rappresenta anche la sua essenza teatrale-siciliana il suo modo di scrivere rivolto oltre la pagina. Si confronti infatti il suo stile fatico, a volte dantesco, nel riferirsi ai lettori con l'aneddoto tra Angelo Musco (grande attore legato ai Sapienza, peraltro) e Pirandello, riportato da Sciascia (*Note pirandelliane*, cit., p. 137): così Sapienza scrive la sua lettera per la terapia ma soprattutto per noi lettori, e la sua teatralità si esplica, in senso brechtiano, solo in relazione alla distanza e allo straniamento che instaura con il pubblico.

⁷⁶ Cfr. Goliarda Sapienza, *Io, Jean Gabin*, cit., p. 69.

⁷⁷ *LA*, p. 113.

⁷⁸ Il termine «dispositivo-soglia», riprendendo il lessico foucaultiano del vettore che imprime con la sua forza un significato preciso sul reale ai fini di dargli il proprio verso, è adoperato da Rizzarelli. Nella relazione spaziale del corpo tra l'interno della casa, la sua isola, con il resto del mondo, vi sono dei luoghi, come il balcone, il gradino, il cortile, simboli della soglia domestica, che proiettano il sé verso l'esterno. Questi luoghi sarebbero dei «dispositivi-soglia» che «media[no] il rapporto fra interno ed esterno e che determina[no], prima di tutto, la percezione del cambiamento corporeo. Non lo specchio, dunque, non una prospettiva egocentrata, ma è un balcone ad offrirsi come apparato di registrazione del divenire. [...] La casa, nella sua interazione con il corpo, viene rappresentata fra le pagine del romanzo non soltanto come dispositivo narrativo del passato, ma anche come schermo di proiezione verso il futuro» (Rizzarelli, *Gli spazi della gioia*, cit., p. 48).

⁷⁹ *LA*, p. 117.

⁸⁰ Questo aspetto, da solo, meriterebbe più ampio approfondimento. Ci si limiterà qui a dire che questo episodio racchiude un'essenza siciliana su due livelli. Il primo lo esprime benissimo Massimo Schilirò, in *Catania*, cit., pp. 47-48: «Il “so che non tornerò più” registra ancora l'esclusione, ma è anche l'affrancamento dal rimorso sociale, dall'impegno, dall'imperativo di amare il popolo, dall'ideologia (per cui la scrittura, dice Sapienza, le è stata possibile solo dopo il XX Congresso). Fa eco il motivo letterario siciliano per il quale il rapporto alla terra è moralmente vincolante e la punizione del figlio prodigo è la negazione dell'appartenenza». Secondariamente, la connessione con Ulisse che rientra ad Itaca sarebbe la realizzazione dell'insularità siciliana nella sua forma più profonda, dal momento in cui questa «assume il suo pieno significato con la collocazione nell'isola dei miti di origine greca» secondo Valastro (*La Sicilia come mito*, cit.), in un rimando ancestrale e figurale di ciclico ritorno.

⁸¹ *LA*, p. 118.

⁸² Ivi, p. 134. Si può rilevare come, rispetto alla sua prima funzione di immagine mortale e di oblio, il treno alla fine assunta per Sapienza la valenza che si ritrova anche in Pirandello, ovvero come metafora del progresso della vita aldilà dell'io, come naturale processo biologico che avanza nonostante la frammentazione interna.

⁸³ Ivi, p. 146.

1962. Vive un conflitto interno tra il «grande conformista» e «l'antico terrore annidato nel mio sangue ancora bambino»,⁸⁴ conflitto risolvibile tramite «un po' di ordine»⁸⁵ nella terapia che figurerà ne *Il filo di mezzogiorno*. È plausibile che tale conformismo si riferisca all'aspirazione borghese continentale, mentre il bambino indichi le sue radici siciliane, richiamando l'antinomia dell'essere «bastarda». Questo significato lo si rintraccia nell'importanza che prende nell'opera il culto siciliano dei morti.⁸⁶ A più riprese in *Lettera aperta* si fa riferimento al mondo delle credenze magiche meridionali: in particolare occupano spazio «i donni» e il Giorno dei Morti. Le donne, con i loro scialli neri, sono simboli del lutto⁸⁷ ma anche di una particolare credenza che le vede come spettri che perseguitano le famiglie con dispetti sui bambini, che non vengono uccisi ma talvolta scambiati.⁸⁸ I piccoli, secondo l'antropologa Elsa Guggino, assumono importanza per il loro ruolo vicariale, «quali mediatori, nel loro incerto statuto sociale, tra mondo dei vivi e mondo dei morti, o essi stessi i morti: come tali appartenenti al regno delle 'donne' e delle fate, che in esso lo rapiscono».⁸⁹ Sapienza insiste su tale ruolo vicariale che Iuzza prima ricrea negli immaginari Goliardo e Licia,⁹⁰ poi nell'importanza delle «ossa da morto»,⁹¹ dei dolci tradizionali, e infine nel gioco in cortile. Sembra rilevante allora il passaggio: il diventare adulta tramite l'emigrazione, tramite la morte figurata nel treno, interrompe questo ruolo vicariale di Iuzza, rompendo quindi ulteriormente con l'eredità siciliana, quel sangue

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ Ivi, p. 147.

⁸⁶ Sul culto dei morti siculo si vedano almeno: Antonio Buttitta, *Ideologie e folklore*, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino, 2022; Giuseppe Pitrè, *Usi e costumi. Credenze e pregiudizi del popolo siciliano*, Palermo, Edizioni Brancato, 1995. In letteratura un luogo curioso è *A ciascuno il suo* di Leonardo Sciascia (Milano, Adelphi, 2000), ma anche il racconto *Il giorno in cui i morti persero la strada di casa* di Andrea Camilleri (in «Il Messaggero», 2.11.1997).

⁸⁷ Cfr. Goliarda Sapienza, *Io Jean Gabin*, cit., p. 64.

⁸⁸ Si legga la descrizione dello scambio dei bambini presso LA, pp. 100-101. Sulla figura de «i donni», «i patruneddi» o «le donne di fora» (raffigurate anche tinte spettralmente di bianco), ha scritto autorevolmente, sulle tracce del caposcuola Pitrè (*Usi e costumi*, cit.), Elsa Guggino in *La magia in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1978 e *Fate, sibille e altre strane donne*, Palermo, Sellerio, 2006. Più recentemente anche Macrina Marilena Maffei con *La maga e il velo. Incantesimi, riti e poteri del mondo eoliano*, Roma, CISU, 2021 e *La danza delle streghe. Cunti e credenze dell'arcipelago eoliano*, Roma, Armando editore, 2024. Ricorrono anche in varia letteratura siciliana, come la novella pirandelliana *Il figlio cambiato* (in «Riviera Ligure», 1902) poi resa composizione favolistico-musicale col titolo *La favola del figlio cambiato* del 1934. Addirittura, Andrea Camilleri, nella sua biografia romanizzata di Pirandello stesso (*Biografia del figlio cambiato*, Milano, Rizzoli, 2000), ricama sopra l'ipotesi che lo scrittore di Girgenti fosse (per un periodo della sua vita) convinto di essere uno di tali bambini scambiati.

⁸⁹ Elsa Guggino, *Fate, sibille e altre strane donne*, cit., p. 115. Sarà utile leggere l'intero paragrafo: «[Vi è] forse una tristezza in queste straordinarie donne: il desiderio di umana maternità, quale non è concessa impunemente a dei o semidei, quale non è più sperimentabile a chi si aggira fra i morti. E da qui l'insistito motivo, dentro l'immaginario racconto del loro essere qui e altrove, dei giochi con i bambini, dei loro rapimenti, delle loro sostituzioni, del loro danneggiamento anche fino alla morte, ma per dispetto alle madri. Un bisogno di maternità che però attenua il suo connotato nostalgico se si pensa al ruolo dei bambini quali mediatori, nel loro incerto statuto sociale, tra mondo dei vivi e mondo dei morti, o essi stessi i morti: come tali appartenenti al regno delle "donne" e delle fate, che in esso lo rapiscono. Un complesso di credenze e riti attestano sia il ruolo vicariale dei bambini sia la loro identificazione con i morti. Basti pensare alla Festa dei morti celebrata in molti paesi siciliani o alle varie celebrazioni festive in onore di santi e Madonne, sempre in Sicilia, dove le questue, in particolare ma non solo, vedono i bambini, come i poveri, sostituiti simbolici dei morti». Il passo ha notevoli parallelismi con l'opera sapienziana.

⁹⁰ LA, pp. 26, 31, 103.

⁹¹ Ivi, pp. 100, 103, 146.

antico rimasto dopo i vomiti di rifiuto. La «sicurezza»⁹² con la quale a Roma frequenta l'Accademia, vive con Citto, fa l'attrice e mangia ancora ossa di morto rivivendo i funerali del padre, di Nunzio e della madre, ci sembra dovuta al fatto di sentirsi libera dal peso dei morti e quindi dalla Sicilia, avendo lasciato indietro entrambi.

Una dopo l'altra, queste crepe si sommano e, assieme alla cesura del XX Congresso, costituiscono rottura epistemologica per Goliarda a Roma, con degli estremi ben definiti:

queste donne mi visitano la notte e, per un periodo della mia vita, anche il giorno: entrano dalla porta chiusa, col sole della finestra sbarrata. Queste donne, oggi lo vedo, mi hanno chiuso la bocca per tanti anni [...] E se non fosse venuto il ventesimo congresso, con quello che sapete, sarei rimasta, forse, inchiodata su quel letto. Ma il ventesimo congresso venne: «La storia non si ferma»...⁹³

Questo la porta a dubitare di sé.⁹⁴ La terapia, per fare ordine, deve scavare nel passato, riportare in luce quei morti repressi: il lutto perenne siciliano si incarna nei fantasmi de *Il filo di mezzogiorno*,⁹⁵ abitanti degli spazi osmotici, quelli a metà strada tra il presente e il passato. «La morte non è per il morto ma per il vivo», scrive nei *Taccuini*, riportando un proverbio siculo:

Stanca del lavoro del lutto, lotto per uscire dal tunnel ma sto anche attenta a rimuovere il ricordo dei loro visi perché, dopo, lo pagherei con angosce ancora più dure. In questo stato di inutilità cosmica che comunica ogni morte di persona che ami o solo stimi, tutti gli errori della vita ti assalgono di notte, facendoti perdere il contatto sano e costruttivo che ogni azione giusta gira sul cardine del dubbio perenne (le certezze del dubbio). Nella fatica del lutto, il sospetto che i tuoi errori non erano che luci conducenti a sicura crescita morale e di scrittrice si perde, lasciandoti al buio. [...] Il lutto ti butta nel mare dell'inutilità della vita e quindi richiama a te solo le perdite che hai subito e mai l'altro lato della perdita, che se saputa leggere rappresenta l'altra faccia dell'azione: può mascherarsi da sbaglio, ma sotto la maschera contiene la luce del tuo destino. [...] Questi miei sessantaquattro anni sono veramente neri, neri come quelli di mio padre che morì a questa età. Se la mia informazione era logica e dettata dalla sua, presto non avrò da lottare più, e questo in ogni caso sarà un bene per me perché sono molto stanca. Gli altri... vedranno loro. *La morte non è per il morto ma per il vivo*, come dice un proverbio della mia isola che sempre più mi delude e mi fa sentire indegna o senza patria.⁹⁶

I morti sono il rimosso che la perseguita, l'isola che ritorna con la sua pervasività e confini, che non le permette di scrivere. Compito della terapia, per Majore, è liberarla

⁹² Ivi, p. 146.

⁹³ LA, pp. 54-55.

⁹⁴ LA, p. 147.

⁹⁵ Sono i fantasmi le figure del passato rievocate nel ricordo con cui parla, in osmosi, nel presente: la madre (FM, pp. 43-44), Nunzio (ivi, pp. 50-51), il dottor Majore morto figurativamente («Ho fatto male a rievocare la sua voce. I morti quando li evochi ti si siedono vicino e ti fissano e lui è entrato e mi fissa e io non posso camminare in questo passato sotto il suo sguardo», ivi, p. 68) e Nica (ivi, pp. 71, 74). Cfr. Goliarda Sapienza, *L'arte della gioia*, cit., p. 405: «Non vedo niente, Modesta, forse l'hai richiamata nella mente e lei t'è apparsa. Nella lotta del sole e dell'ombra i morti trovano la via: è mezzogiorno, è l'ora che il sole si fa nero».

⁹⁶ Il passo in cui si inserisce il proverbio è peraltro pregnante. Parlando di *Lettera aperta*, scrive in *Taccuini*, cit., pp. 132-133: (corsivo nostro).

da questi morti, darle «le unghie»⁹⁷ contro i modelli, tra cui Nica, Nunzio, il padre: tutte figure simboliche di una certa sicilianità. Liberarla, per ricostruire la sua vita conformista in continente, fuori dall'insegna del passato. Ma il disastroso *transfert*, avvenuto tra l'altro sotto il segno siculo,⁹⁸ mette un freno a questa uscita conformista e anzi, provoca il contrario.

Avviene qui una rottura fondamentale per l'avanzare del percorso di Goliarda personaggio e Sapienza scrittrice. La cassapanca dei morti, come vettore dell'ordine liberatorio dal passato, è stata aperta, ma poi abbandonata, lasciando gli spettri liberi di abitare il presente; si apre allora un'altra prospettiva: accettare la loro presenza e affrontarla.

Dovevo vederli, cercarli, almeno parlare di loro, chiamare i loro nomi che un tempo evocavano colori e profumi, emozioni vive del passato, guidavano il mio presente a leggere visi nuovi a riconoscere il profumo di incontri nuovi.⁹⁹

Ricostruire il passato col «coraggio di aprire quella cassapanca piena di cadaveri e vivi a pezzi» e, per «ritrovarli e ricostruirli in una vita loro»,¹⁰⁰ rivolgersi ai lettori imbucando quella *Lettera*. Alla riscoperta del passato si affianca la sua inattualità immanente nel presente, con l'episodio del mare e del ritrovato disgusto per le mani maschili,¹⁰¹ rendendosi conto dei «compensi»¹⁰² che le ferite aperte nell'infanzia avevano richiesto: la via d'uscita sarà la risoluzione della contraddizione interna nell'accettazione dei termini, ovvero il non negare che i morti persistano, che vi siano stati dei modelli forti, che «era giusto così. Così doveva essere».¹⁰³ In rottura esplicita con la volontà del dottore pentito, Sapienza rivendica un «diritto alla morte»,¹⁰⁴ un tema ripreso ancora più avanti nei *Taccuini*:

Devo andare avanti, anche per un motivo etico. Non voglio essere l'ennesima “maledetta” che suicidandosi dà ragione al sistema [...] E poi c'è anche una seconda ragione, tutta *siciliana*. Il dottor M. di Messina (mio analista selvaggio, vedi *Il filo di mezzogiorno*) aspetta di vedere coronare dal successo la diagnosi da lui emessa nel lontano '62 – l'ho visto nei suoi occhi ogni qualvolta l'ho incontrato: “Goliarda diventerà pazza o si suiciderà o andrà a cercarsi la morte correndo in motocicletta”. [...] Vedo l'articolo vittorioso che scriverebbe sul “Messaggero”. Ora – *come direbbe Pirandello, o qualsiasi contadino della mia isola* – finché

⁹⁷ *FM*, pp. 163, 165.

⁹⁸ Dall'iniziale diffidenza, un primo riconoscimento del dottore avviene tramite il suo dichiararsi siciliano ascoltando l'accento perfetto di Goliarda, che a sua volta si rende disponibile ad aiutarlo con le sue «cerniere» perché «tra siciliani ci si aiuta» (*FM*, p. 30). Si passa poi alle efelidi, l'odore di gelsomino, il *biunnu* degli occhi (ivi, p. 61), le mani di Antonello di Messina (ivi, pp. 65-66). La goccia che fa traboccare il vaso della passione sarà invece il *cunto* eoliano riportato dal dottore, a cui la paziente reagisce così: «Sapeva il siciliano. Nel dire i versi, le labbra si muovevano in modo strano; i denti gli si sbiancavano a quei suoni taglienti: brillavano bianchi, gelsomino o mandorla. Forse avevano anche il sapore di mandorla.» (ivi, p. 84), con eco passionale successiva e risposta con altro *cunto* (ivi, pp. 86-87). A ulteriore prova, si pensi ai *bodyscape* poetici usati per descrivere i momenti di intimità col dottore, pregni di elementi siciliani (fra tutti, ivi, p. 170).

⁹⁹ Ivi, p. 190.

¹⁰⁰ Ivi, p. 191.

¹⁰¹ Ivi, p. 192.

¹⁰² Ivi, p. 193.

¹⁰³ Ivi, p. 194.

¹⁰⁴ Ivi, p. 198.

il dottor M. non muore, neanche io posso. Fra i tanti disastri che ha creato alla mia vita (forse è l'unica persona che posso accusare in buona fede, davanti al tribunale sacro del mio profondo), mi ha levato la più grande delle libertà a disposizione dell'uomo: quella, in caso di sofferenza fisica o psichica eccessiva, di togliersi la vita e riposare. Finché lui vive io non posso morire, nemmeno per un incidente o una malattia.¹⁰⁵

Una prima anticipazione di tale rivendicazione stava nel «siamo morbosi, malati, pazzi, a noi va bene così. Lasciateci la nostra pazzia e la nostra memoria: lasciateci la nostra memoria e i nostri morti. I morti e i pazzi sono sotto la nostra protezione».¹⁰⁶ Ma la fine del libro è definitiva e arriva alla rivendicazione finale:

ogni individuo ha il suo segreto che porta chiuso in sé fin dalla nascita, segreto di profumo di tiglio, di rosa, di gelsomino, profumo segreto sempre diverso sempre nuovo unico irripetibile [...] Ogni individuo ha il suo diritto al suo segreto e alla sua morte. E come posso io vivere o morire se non rientro in possesso di questo mio diritto? È per questo che ho scritto, per chiedere a voi di ridarmi questo diritto.¹⁰⁷

Venire a patti con il proprio segreto siciliano, col proprio «antico terrore nel sangue» è, allora, la preconditione per aprire un nuovo orizzonte epistemologico che le permetta di scrivere, diventando a modo suo vicario tra vita e morte, rappresentando le vite degli altri e le vite che ha vissuto, trasformandole poi nelle figure che popolano *L'arte della gioia* nella sua natura più auto-finzionale.

Ci sembra quindi, tirando le fila, che emerga una chiara evoluzione dell'idea siciliana che attraversa Goliarda Sapienza. Una prima ricostruzione dello spazio siciliano, fisso e pervasivo, che scinde l'io narrante in un'isola rispetto al presente, rivela una materialità immutabile da cui fuggire, un destino segnato da cui trovare un'uscita in continente, al costo di *scientemente* ignorare il passato che la rendeva oggetto. Alla contraddizione interna scatenatasi con la rottura dell'epistemologia della sicurezza conformista-politica romana e la pressante incombenza del lutto risponde la prima morte e conseguente rinascenza: questa produce una necessaria rielaborazione di quella fissità riemergente e infestante, un confrontarsi con i fantasmi che il recinto mentale imponeva sulla vita del presente. Affrontare il destino coatto, l'osmosi della lontananza, è la via d'uscita dall'*impasse* confinante. L'autodeterminazione avviene tramite l'atto narrativo-scrittoriale, l'espressione del sé e la reinterpretazione del reale in chiave soggettiva. Ridare vita al passato siciliano sotto una prospettiva della sua autonomia, *re-incantarlo*, rivendicando una possibilità di trasformazione della sua esperienza: questo il risultato de *Il filo di mezzogiorno*, che quindi informa con tale forza centrifuga la produzione successiva, da *L'arte della gioia* ai successivi capitoli dell'«autobiografia delle contraddizioni». Questi vedono ancora la Sicilia, o più genericamente un Sud, protagonista, ma non in osmosi con il presente, quanto invece come sfondo positivo, autofinzionale, in cui il corpo evolve e si trasforma

¹⁰⁵ Tacchini, cit., pp. 171-172 (corsivo nostro).

¹⁰⁶ FM, p. 69.

¹⁰⁷ Ivi, p. 199.

affermandosi contro le condizioni imposte.¹⁰⁸ In questo, ci sembra, risieda la cifra della sicilianità nell'opera di Goliarda Sapienza.

¹⁰⁸ Scrive infatti Contarini, in *Sud*, cit., che l'esito del processo di rovesciamento è un «percorso di autonomia di una donna artefice del proprio destino, in un Sud scevro da luoghi comuni di sottosviluppo o di esotismo, è quello di Modesta, ed è quello di Goliarda, ragazzine siciliane che si sottraggono all'oggettivizzazione di un pensiero dominante, e si impongono come soggetto».